

MULTIMODAL IFODADA VERBAL VA VIZUAL BELGILAR O'RTASIDAGI O'ZARO MUNOSABATLAR

Mo'minova Maftuna Alijonovna.

Nizomiy nomidagi O'zMPU

Xorijiy tillar fakulteti, v.b dotsenti, PhD.

[mmaftun0709@mail.com](mailto:mraftun0709@mail.com)

Annotatsiya. Ushbu maqolada multimodal ifoda nazariyasi nuqtai nazaridan til va tasvirning semiosferadagi o'rne, ularning o'zaro aloqalari va mazmun yaratish jarayoni keng tahlil etiladi. Tahlil davomida reklama, kino va ijtimoiy tarmoq materiallari misolida multimodal mazmun yaratish xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, zamonaviy semiotik va kognitiv yondashuvlar asosida verbal va vizual belgilarning o'zaro bog'liqligi hamda ma'no hosil qilishdagi o'rni ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: multimodal ifoda, reklama, kognitiv yondashuvlar, og'zaki, verbal va visual, tilshunoslik.

Annotation. This article provides an extensive analysis of the role of language and image within the semi sphere from the perspective of multimodal expression theory, exploring their interrelations and the process of meaning-making. The analysis examines the characteristics of multimodal content creation through examples from advertising, cinema, and social media materials. Furthermore, based on modern semiotic and cognitive approaches, the study highlights the interconnection between verbal and visual signs and their role in the construction of meaning.

Keywords: multimodal expression, advertising, cognitive approaches, oral, verbal and visual, linguistics.

Аннотация. В данной статье с позиции теории мультимодального выражения подробно анализируется роль языка и изображения в семиосфере,

их взаимосвязь и процесс создания смысла. В ходе анализа рассматриваются особенности формирования мультимодального контента на примере материалов рекламы, кино и социальных сетей. Кроме того, на основе современных семиотических и когнитивных подходов показана взаимозависимость вербальных и визуальных знаков и их роль в порождении смысла.

Ключевые слова: мультимодальное выражение, реклама, когнитивные подходы, устная речь, вербальное и визуальное, лингвистика.

Ilm-fan va texnologiyalar tez sur'atlar bilan rivojlanar ekan, dunyo axborot asriga, ya'ni xalqaro muloqot davriga kirib bormoqda. Raqamli texnologiyalar, internet va multimedia keng qo'llanilishi natijasida ma'no yaratish jarayoni endilikda faqat tilga bog'liq bo'lib qolmaydi.

Zamonaviy muloqotda multimodal ifoda keng tarqalmoqda – ya'ni ma'no yaratishda faqat yozma yoki og'zaki til bilangina cheklanmay, balki tasvir, rang, ovoz, grafika kabi bir necha semiotik rejimlarning birgalikda qo'llanishi kuzatiladi. Bunday polikodli matnlar turli kodlar kombinatsiyasidan tashkil topgan murakkab tuzilma bo'lib, ularda til (verbal), tasvir (vizual), rang va boshqa belgilar tizimi birlashib, yaxlit mazmun hosil qiladi". Multimodal matnlarga reklama e'lonlari, kino kadrlari, maktab darsligi sahifalari, ijtimoiy tarmoq postlari kabi ko'plab misollarni keltirish mumkin. Bunday matnlarda verbal va vizual belgilar o'rtasidagi o'zaro munosabat – ularning hamkorligi va bir-birini to'ldirishi – alohida ahamiyat kasb etadi.

“Matni faqat til jihatidan emas, balki bir nechta belgi tizimlari orqali ko'rinish berilgan holatda o'rganish lingvistikada yangi yo'nalish sifatida rivojlanmoqda”. Multimodallik atamasi bir nechta semiotik modalarni (rejimlarni) bir matnda uyg'unlashtirishni anglatadi.

“Polikodli matn tushunchasi, ayniqsa, kognitiv lingvistika va semiotikada dolzarbdir. Polikodli (ko'p kodli) matn turli semiotik kodlar – masalan, til, tasvir,

ovoz, rang, grafika va hokazo – kombinatsiyasidan tashkil topadi. Misol uchun, web-sahifadagi matn, rasmlar va dizayn belgilari birgalikda foydalanuvchiga muayyan kayfiyat va axborotni yetkazadi; reklama roligi esa obraz (video), tovush (nutq yoki musiqa) va matnli yozuvlar uyg'unligi orqali auditoriyani ishontirishga harakat qiladi” .

Kress ta'kidlaganidek, “har bir mode yoki semiotik rejim jamiyat tomonidan shakllangan va madaniy jihatdan qabul qilingan alohida ma'no yaratish resursidir”. Demak, til ham, tasvir ham, rang yoki ovoz ham – barchasi mustaqil semiotik tizim bo'lib, o'ziga xos ifoda vositalariga ega[4].

“Multimodal nazariya shuni ko'rsatadiki, turli rejimlarning bunday ko'p qirraliligi sabab, biror xabarni faqat bitta modalitet orqali to'liq anglash qiyin – aksincha, bir nechta modalar uyg'unligi yaxlitroq va kuchliroq semantik ta'sir uyg'otadi”. Shu bois, bugungi kunda matn va tasvirni birgalikda tahlil qilish – xabar mazmunini to'la anglash uchun zarur metod hisoblanadi. “Multimodal matnda ishtirok etuvchi asosiy kodlardan ikkitasi – til (verbal) va tasvir (vizual) kodlardir. Ular semios (belgilar tizimi) ning turli shakllariga mansub bo'lib, inson tafakkuri va muloqotsida turlicha rol o'ynaydi[4].

Verbal va vizual kodlar mazmun yaratishga turlicha hissa qo'shadi: verbal kod til me'yori va sintaksisi orqali aniqroq tushuncha hosil qilsa, vizual kod bevosita obraz va shakllar orqali tasavvur uyg'otadi. Ularni birgalikda qo'llash esa muloqotni boyitib, xabarni to'laqonliroq yetkazishga xizmat qiladi.

Verbal va vizual belgilar bir matnda qatnashganda, ularning bir-biriga nisbatan tutgan funksional munosabatini tahlil qilish muhimdir. “R. Bart bu borada ikki asosiy funksiyani ajratib ko'rsatgan: “anchorage” (mustahkamlovchi bog'lash) va “relay” (navbatma-navbat hikoya qilish). Ushbu tushunchalar matn (yozuv) va tasvirning qanday aloqada ekanini, ya'ni biri ikkinchisiga qanday “yordam berishi”ni anglatadi. Anchorage – bu matnning tasvirga yo'naltiruvchi izoh berish funksiyasidir. Bunda verbal komponent vizual ma'no doirasini cheklaydi, ya'ni tasvirning mumkin bo'lgan talqinlari orasidan keraklisini “mixlab qo'yadi”[2].

Anchorage qisqacha aytganda, matnning tasvir ma'nosini bog'lab berishidir – bu orqali tasvirning ko'p ma'noliligi kamayadi, kerakli konnotatsiya tanlanadi; Relay – bu matn va tasvirning bir-birini to'ldiruvchi, teng ravishda hikoya qiluvchi munosabatidir. Bunda verbal va vizual qismlar xabarni parchalab, bo'laklar orqali uzatadi – ularning har biri umumiy hikoyaning bir qismi bo'lib, yakunda birlashib to'liq mazmunni beradi. Relay holatida matn tasvirga faqat izoh bermaydi, balki o'zi mustaqil yangi ma'no bo'lagi qo'shadi; xuddi shu tariqa tasvir ham matnga yangi qatlam qo'shishi mumkin, natijada ikkalasi birgalikda yaxlit syujetni yaratadi"[3].

Ingliz va o'zbek tillari misolida qiyoslash mumkinki, har ikki til o'ziga xos metaforik ifodalar va madaniy alluziyalarga ega – ular vizual ifoda bilan birlashganda turli effekt beradi. Ingliz tilidagi reklama ko'pincha qisqa va universallashtirilgan matn (Global ingliz tilining sodda so'zlari) orqali keng auditoriyaga yetishni maqsad qilsa, o'zbek reklamalarida ba'zida milliy obrazlarga murojaat qilinadi, xalq maqollari yoki she'riy parchalar *slogan* qilib olinadi. Masalan, oziq-ovqat reklamalarida ingliz tilida “*homemade taste*” kabi oddiy ibora ishlatilsa, o'zbek brendlari “*ona taomini eslatuvchi*” kabi ifodalarni tanlashi mumkin – bu holda vizual qism (masalan, ona va bola aks etgan baxtli oila sur'ati) ikkala tilda ham umumiy tushunarli bo'lsa-da, verbal qism har bir auditoriyaga alohida emotsional ta'sirni uyg'otadi. Shunday ekan, multimodal tahlilda til va madaniyat faktorini inobatga olib, interkultural semioz jarayonini ham ko'zdan qochirmaslik lozim: turli til va madaniyat vakillari bir kontentdagi verbal-va-vizual signallarni qanday qabul qilishida farqlar bo'lishi tabiiy.

Reklama – multimodal ifodaning eng yorqin ko'rinishlaridan biri bo'lib, bunda qisqa vaqt yoki makon ichida auditoriyani jalb etish va ishontirish uchun bir vaqtning o'zida ko'z (vizual) va quloq (verbal/audial) ga ta'sir o'tkaziladi. Reklama plakatlari va video roliklarda tasvir odatda diqqatni tortuvchi asosiy vosita: yorqin ranglar, jozibali obrazlar, mahsulotning o'zini aks ettirish – bular tezda e'tiborni jalb qiladi va hissiy ta'sir uyg'otadi. Verbal matn esa reklamada

ma'no va chaqiriqni aniqroq yetkazadi: sloganda mahsulotning shiori yoki va'dasi ifodalanadi, qo'shimcha matnlarda mahsulot nomi va hususiyatlari keltiriladi. "Reklamada ko'pincha anchorage funksiyasi yetakchi bo'ladi – ya'ni qisqa slogan tasvir mazmunini "ramkaga soladi" va kerakli brend g'oyasiga yo'naltiradi"[5]. Masalan, "Coca-Cola ichimligining reklamalarida baxtiyor odamlarning tasviri universal quvonch hissini bildirsa (umumiy konnotatsiya), "Open Happiness" singari slogan uni brend mahsulotini iste'mol qilish tuyg'usiga aniq bog'lab qo'yadi – natijada baxt hissi = kola ichish degan ma'no birikmasi yaratiladi. Shuningdek, reklama posterlarida matn joylashuvi ham muhim: sarlavha yoki slogan odatda tasvirga yaqin qo'yilib, bir ko'z tashlashda bile, ularni bir butun kommunikativ blok sifatida qabul qilish ta'minlanadi. Bu – vizual-verbal sintagmatikaning mohiyati: matn va tasvirning makondagi joylanishi shunday uyg'unlanadiki, ular yaxlit xabar sifatida idrok etiladi". Demak, muvaffaqiyatli reklama yaratish uchun verbal va vizual belgilar o'rtasida semantik birlik bo'lishi zarur: tasvir jalb qilgan e'tiborni matn mahsulotga yo'naltirishi, matn bergan va'dani tasvir tasdiqlashi lozim.

Ingliz va o'zbek reklamalarini taqqoslasak, global brendlarning inglizcha reklamalarida ko'proq lakonik uslub kuzatiladi – matn juda qisqa, ba'zan mutlaqo bo'lmasligi ham mumkin (faqat logotip qoladi), tasvir esa maksimal darajada dramatik va estetik bo'ladi. O'zbek auditoriyasi uchun mo'ljallangan reklamalarda esa ba'zan so'zga katta urg'u beriladi: masalan, mahsulotning afzalliklari ro'yxat tarzida sanab o'tiladi yoki sloganda she'riy ohang bo'ladi. Bu, albatta, umumiy qoidamas – lekin mahalliy reklama beruvchilar ko'pincha ishonch hosil qilish uchun matnda ko'proq tushuntirish berishga moyil. Ammo zamonaviy tendensiya shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda ham yangi avlod reklamalari xalqaro uslubga moslashib, minimal matn, maksimal vizual ta'sir tamoyiliga o'tmoqda.

"Kino – bu murakkab multimodal tizim bo'lib, unda vizual, verbal va audial (ovoz) modalar birlashib, bir vaqtning o'zida ta'sir ko'rsatadi. Kinoda vizual qator (kadrlardagi harakatlar, manzara, mimika) hikoyaning ko'p qismini yetkazadi,

verbal qator (dialoglar, voice-over diktor ovozi, titrlar) syujetni to'ldiradi yoki tushuntiradi, ovozli effektlar va musiqa esa hissiy fon yaratadi. Kinoda verbal-vizual munosabatning qiziq bir ko'rinishi – bu “ekranda ko'rsatilgan narsa va aytilayotgan narsa o'rtasidagi o'yin”. Masalan, dramaturgiyada ko'pincha “kontrast” usuli qo'llanadi: kadrda ko'rsatilayotgan obraz va personajning aytayotgan gaplari bir-biriga to'g'ri kelmay, kinoyali ma'no hosil qiladi[7].

Xulosa qilib aytganda, verbal va vizual belgilar aloqasining tabiati xabarning qabul qilinishiga bevosita ta'sir qiladi. Matn tasvir ma'nosini aniqroq kalitlab bersa, auditoriya xabarni noto'g'ri talqin qilish ehtimoli kamayadi, lekin bunday holatda tasvirning boy polisemantik xususiyati cheklanadi. Aksincha, matn va tasvir erkin hamkorlikda hikoya qilsa, ijodiy va boy mazmun paydo bo'ladi, lekin ularni tushunish uchun auditoriyadan faol interpretatsiya talab etiladi.

REFERENCES

1. Абрамова М.А. Мультимодальный дискурс в интернет-коммуникации: особенности и методы анализа // Современные проблемы науки и образования. — 2022. — № 3. — С. 55–61.
2. Baldry, A & Thibault, P. J. (2006) *Multimodal Transcription and Text Analysis*. London: Equinox.
3. Duncum, P. (2004). Visual culture isn't just visual: Multiliteracy, multimodality and meaning. *Studies in Art Education: A Journal of Issues and Research in Art Education*, 45(3), 252–264.
4. Kress, G., & van Leeuwen, T. (2001). *Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication*. London: Arnold.
5. Jewitt, C. (Ed.). (2009; 2014). *The Routledge Handbook of Multimodal Analysis*. Routledge. Discourse: Traditional and New. Cambridge Scholars Publishing.
6. Кузнецова Н.В. Мультимодальность как характеристика медиатекста //

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика. — 2020. — № 6. — С. 103–110.

7. Лебедева Е.А. Мультимодальные стратегии визуальной аргументации в политическом дискурсе // Политическая лингвистика. — 2021. — № 3. — С. 45–53.

8. Norris, Sigrid (2004) – Analyzing Multimodal Interaction: A Methodological Framework

9. Ventola E., Charles C., Kaltenbacher M., eds. Perspectives on multimodality. – Amsterdam: John Benjamins, 2004. – 272 p

10. Xu, M. (2017). On connotations of “multimodal translation”. Shanghai Journal of Translators, 2017(3), 59–64.

